

УДК 159.922.7:159.942:316.774-053.2

ВПЛИВ МЕДІАЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДИТИНИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СОЦІУМУ

Семихат Наталія, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Анотація. У статті проаналізовано особливості розвитку емоційної саморегуляції дітей дошкільного віку в умовах стрімкої цифровізації сучасного суспільства. Розглянуто цифрову трансформацію як виклик та водночас ресурс для психічного розвитку особистості. Визначено, що період 3-6 років є сенситивним для формування навичок керування емоційними станами. На основі аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень доведено, що медіачинники можуть виступати як факторами ризику, так і інструментами розвитку залежно від стратегій їх використання. Особливу увагу приділено ролі дитячо-батьківської взаємодії та спільного перегляду медіаконтенту як ключових умов успішної інтеріоризації стратегій саморегуляції.

Ключові слова: емоційна саморегуляція, цифровізація, медіачинники, діти дошкільного віку, дитячо-батьківська взаємодія, медіаконтент, соціалізація.

The article analyzes the peculiarities of emotional self-regulation development in preschool children amidst the rapid digitalization of modern society. Digital transformation is considered both a challenge and a resource for the mental development of an individual. It is determined that the period of 3-6 years is sensitive for the formation of emotional state management skills. Based on the analysis of domestic and foreign research, it is proven that media factors can act as both risk factors and development tools, depending on their usage strategies. Special attention is paid to the role of parent-child interaction and joint media engagement as key conditions for the successful interiorization of self-regulation strategies.

Keywords: emotional self-regulation, digitalization, media factors, preschool children, parent-child interaction, media content, socialization.

Будь-яка цивілізована держава прагне знаходити розумний баланс між дієвими традиціями та інноваційним потенціалом. Цифрова трансформація стала для людства одночасно і панацеєю, і серйозним викликом. А з поширенням цифровізації в суспільствах природною та актуальною є зацікавленість спеціалістів різних галузей (педагогічних, медичних, фізіологічних, соціальних наук) її впливом на розвиток дітей різного віку. Зважаючи на стрімке поширення цифрових пристроїв за відносно короткий термін відповідно постала й потреба в дослідженні психічного розвитку дітей, зокрема й їхньої особливо чутливої сфери емоційної саморегуляції. Цифровізація сучасного суспільства зумовила суттєві зміни у середовищі розвитку дитини. Уже з раннього віку діти активно взаємодіють із цифровими пристроями, що формує нові умови соціалізації та психічного розвитку. Особливо чутливою до впливу медіа є сфера емоційної саморегуляції, яка активно формується у віці 3-6 років.

Сучасні дослідження свідчать, що медіа можуть бути як фактором ризику, так і ресурсом для розвитку залежно від способу їх використання.

Емоційна саморегуляція в зарубіжній та вітчизняній науці є активним напрямом досліджень від моменту початку масової цифровізації й донині. Більшість дослідників при цьому зазначають, що емоційна регуляція дітей дошкільного віку залежить від якості взаємодії між дитиною й батьками (опікунами). Питання саморегуляції в дітей раннього віку як фактору успіху в подальшому житті та навчанні було присвячено наукову працю зарубіжних дослідників Korucu I, Ayturk E, Finders J, Schnur G, Bailey C, Tominey S та Schmitt S в книзі «Self-Regulation in Preschool: Examining Its Factor Structure and Associations With Pre-academic Skills and Social-Emotional Competence» (Саморегуляція в дошкільному віці: дослідження її факторної структури та зв'язків з доакадемічними навичками та соціально-емоційною

компетентністю) [1]. У цьому дослідженні було розглянуто, наскільки загальний фактор саморегуляції та його окремі конструкти були пов'язані з доакадемічними та соціально-емоційними компетенціями дітей. Результатом поданих досліджень було надання нових емпіричних доказів того, що всі різні конструкти саморегуляції, включаючи когнітивні, поведінкові та емоційні, мають спільний процес, і цей спільний процес позитивно та суттєво пов'язаний з доакадемічними та соціально-емоційними навичками, враховуючи вік, стать дітей та співвідношення доходу та потреб сім'ї.

Здатність до регулювання свого емоційного стану за визначенням багатьох науковців, є показником психічного здоров'я особистості. Отже, вміння регулювати власні емоції є прямим шляхом до благополуччя людини.

Науковиця Ірина Габа в своєму дослідженні «Особливості емоційної саморегуляції дітей дошкільного віку» проаналізувала поняття «емоційна саморегуляція», сформулювала його як навичку керування емоціями, знаходження конструктивних способів впоратися з негативними емоціями й управління вираженням сильних емоцій. Нею також було встановлено, що емоційна саморегуляція дітей дошкільного віку залежить від якості дитячо-батьківської взаємодії. З'ясовано, що застосування дошкільниками більш активних та ефективних поведінкових стратегій емоційної саморегуляції пов'язані з позитивним емоційним фоном взаємодії обох батьків, емоційною підтримкою з боку матері [2].

Опису позитивного впливу спільної взаємодії під час перегляду медіа приділено значну увагу. Багато дослідників дійшли висновку, що спільний перегляд спеціально дібраного якісного розвивального медіаконтенту може стати позитивним медіачинником розвитку емоційної саморегуляції дітей дошкільного віку, що своєю чергою є запорукою майбутнього благополуччя особистості.

Сфера емоційної саморегуляції, яка активно формується в дошкільному віці, зазнає нині прямого впливу від активної взаємодії дитини із цифровими пристроями. Тому виокремлення факторів ризику та

позитивних медіачинників емоційної саморегуляції дітей дошкільного віку має на меті сприяти мінімізації негативних впливів і пошуку шляхів збереження психічного здоров'я дітей.

Особливу роль у формуванні емоційної саморегуляції відіграє спільний перегляд медіа з дорослим. Дослідження показали, що діти, які регулярно переглядають медіа разом із дорослими краще розпізнають емоції, частіше використовують стратегії самозаспокоєння та демонструють вищий рівень емоційної регуляції.

На основі узагальнення досліджень можна виокремити такі механізми впливу медіа на саморегуляцію: вербалізація емоцій, моделювання поведінки, інтеріоризація, перенесення в реальні ситуації тощо. Зазначимо, що визначальними є не самі медіа, а характер їх використання, що відкриває перспективи для педагогічного супроводу цифрової соціалізації дітей.

Узагальнення теоретичних та емпіричних даних дозволяє зробити наступні висновки:

- пряма взаємодія між дитиною та батьками під час використання цифрового контенту нівелює ризики гальмування емоційного розвитку. Спільний перегляд медіа виступає медіатором, який допомагає дитині вербалізувати почуття та опанувати стратегії самозаспокоєння;
- вплив медіа реалізується через механізми ідентифікації з героями, моделювання поведінкових реакцій у складних ситуаціях та подальшу інтеріоризацію цих досвідів. Якісний розвивальний контент може слугувати «тренажером» для відпрацювання навичок емоційного контролю;
- основна загроза цифровізації полягає не в наявності самих гаджетів, а в дефіциті якісної комунікації навколо медіаспоживання. Активне залучення батьків до цифрового життя дитини перетворює медіачинники на потужний ресурс збереження психічного здоров'я та формування благополуччя особистості.

Перспективним є вивчення впливу різних типів цифрового контенту на емоційну регуляцію.

Література

- 1.____Korucu I, Ayturk E, Finders JK, Schnur G, Bailey CS, Tominey SL and Schmitt SA (2022) Self-Regulation in Preschool: Examining Its Factor Structure and Associations With Pre-academic Skills and Social-Emotional Competence. Front. Psychol. [doi: 10.3389/fpsyg.2021.717317](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717317)
- 2.____Габа І. Особливості емоційної саморегуляції дітей дошкільного віку. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія*. В. 3(56). С. 45-50. 2022 р. <https://doi.org/10.32689/maup.psych.2022.3.7>